

CIBORGUISMO EM TEMPOS NEOLIBERAIS: ENSAIO SOBRE TECNOCIÊNCIA E HUMANO-MÁQUINA

Victor Gabriel Alcantara da Silva¹

Wickson Moreira Ribeiro²

Resumo

Este artigo e as reflexões que o embasam têm origem em diálogos estabelecidos com o Laboratório de Estudos Digitais (LED/UFRJ) e em disciplinas ofertadas pelo coordenador do LED, Prof. Dr. Bruno de Vasconcelos Cardoso. Tendo como referência uma longa e produtiva discussão sobre Ciência e Tecnologia (ou tecnociência, de acordo com a proposta de Latour), abordaremos aqui uma análise acerca da imbricação entre ciência, tecnologia, cultura e política com a dinâmica da vida na era da informação e em tempos neoliberais. Para tanto, utilizaremos como metodologia uma revisão bibliográfica acerca da literatura que versa sobre ciência e tecnologia, neoliberalismo e ciborguismo.

Palavras-chave: Ciborguismo; Tecnociência; Biotecnologia; Neoliberalismo.

INTRODUÇÃO

Tendo como referência uma longa e produtiva discussão sobre Ciência e Tecnologia, abordaremos aqui uma análise acerca da imbricação entre ciência, tecnologia, economia e política com a dinâmica da vida na era da informação e em tempos neoliberais. Para tanto, utilizaremos como metodologia uma revisão bibliográfica acerca dos estudos sobre ciência e tecnologia, neoliberalismo e ciborguismo.

Apoiados nos trabalhos de Dardot e Laval (2016), Rose (2013) e Haraway (2009), apresentaremos nossa ideia de que a nova racionalização do mundo em um contexto neoliberal constrói a necessidade de um novo sujeito e um novo corpo,

1 Graduando em Licenciatura em Ciências Sociais (IFCS/UFRJ), integrante do Grupo de Estudos sobre o Livro Didático de Sociologia (GELDS/UFRJ), grupo associado ao Laboratório de Ensino de Sociologia Florestan Fernandes (LabES/UFRJ). E-mail: victoralcantara.csocial@gmail.com.

2 Graduando em Licenciatura em Ciências Sociais (FCS/UFRJ), integrante do Laboratório de Estudos Digitais (LED/UFRJ), e bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET/UFRJ) Conexões de Saberes Diversidade UFRJ. E-mail: wickson.m.ribeiro@gmail.com.

moldado pelas promessas da *tecnociência*³ de potencialização e controle dos impulsos na otimização dos resultados. Nossa ideia está intimamente relacionada com as reconfigurações da dinâmica da vida na contemporaneidade, em que, para alcançarmos a ascensão social, precisamos investir em nosso próprio corpo e em nossa própria subjetividade, estar sempre à frente do tempo e espaço presente, conectados às diversas informações do mundo, onipresentes, oniscientes e onipotentes: precisamos nos tornar potencialmente ciborgues. Nesta busca incessante pelo humano-máquina, portanto, a ficção do ciborgue se torna cada vez mais próxima. Na medida em que avança a *tecnociência*, imersos em um cenário de capitalização da própria vida, encontramos nossos corpos mais adaptados à uma nova dinâmica, moldados e atualizados pelas novas tecnologias.

O texto será organizado em quatro tópicos principais: o primeiro trata-se de uma apresentação de concepções sobre a ciência, tendo como referência três influentes teóricos de diferentes áreas – Karl Popper na filosofia, Thomas Kuhn na história e Bruno Latour na antropologia e sociologia; o segundo trata de imbricações entre *tecnociência* e o corpo; o terceiro trata da relação entre as interferências no corpo, a abertura à possibilidade de construção de um novo sujeito e o contexto neoliberal; e o quarto trata-se de uma síntese da nossa ideia, apresentando algumas considerações sobre o ciborguismo em um contexto neoliberal.

CONCEPÇÕES SOBRE CIÊNCIA: INDIVÍDUO *VERSUS* COLETIVO

A ciência moderna é constituída por um discurso de objetividade, neutralidade e de aplicação de instrumentos racionais para a resolução de problemas e desenvolvimento do bem estar social. Essa narrativa do campo científico como ambiente legitimador do real e do verdadeiro está disseminada em todas as esferas sociais, presente intensamente nas práticas e discursos da mídia e senso comum.

O método científico, compreendido usualmente como comprovação de uma hipótese ou teoria a partir da investigação orientada por meio da aplicação de um

3 Termo proposto por Latour para evitar a repetição interminável de “ciência e tecnologia” (LATOUR, 2005, p. 53).

conjunto de regras rígidas, a fim de possuir o controle total sobre um objeto afastado de qualquer ambiente e circunstâncias que podem alterar a verdade sobre o real, tornou-se um dos mais influente mecanismo de verificação do verdadeiro, real e certo na cultura ocidental.

Em grande medida esse crédito está associado ao desenvolvimento de tecnologias e respostas produzidas pela ciência para o desenvolvimento de soluções e potencializações para o capitalismo e o mundo moderno, de modo que os instrumentos, práticas e respostas produzidas pelo discurso científico são afastados de toda e qualquer convicção e quaisquer conflitos - político, econômico, social e psicológico -, cobertos por uma narrativa de racionalização e busca por uma verdade purificada da moral humana e da intersecção da natureza.

Esta concepção sobre ciência é norteadada pela obra de Karl Popper, “*A lógica da pesquisa científica*”, na qual o autor expõe a ciência como espaço afastado da ação humana, construída em um ambiente regido pela neutralidade para a produção de resultados independentes dos desejos, expectativas e preconceitos do observador humano, e como um espaço livre para uma concorrência selvagem pela corroboração/falsificação de teorias e fatos científicos. Segundo Popper,

Uma experiência subjetiva ou um sentimento de convicção, jamais podem justificar um enunciado e de que, dentro dos quadros da ciência, ele não desempenha papel algum, exceto o de objeto de uma investigação empírica (psicológica). Por mais intenso que seja um sentimento de convicção, ele jamais pode justificar um enunciado (POPPER, 2007, p. 48).

De forma diametralmente oposta de Thomas Kuhn e Bruno Latour, que serão apresentados mais à frente, Popper propõe uma ideia de ciência que cai como uma luva nos Estados liberais do ocidente: a de ciência como um espaço essencialmente individualista que carrega em sua dinâmica de construção a lógica liberal do livre mercado.

Thomas Kuhn, por outro lado, ocupou-se principalmente do estudo da história da ciência, no qual mostra um contraste entre duas concepções: formalista e historicista. A segunda, onde a ciência é entendida como uma atividade concreta que se dá ao longo

do tempo e que em cada época histórica apresenta peculiaridades e características próprias, é a qual o autor direciona o seu enfoque.

Ao propor o modelo de paradigma, Kuhn aponta dois fatores importantes: o primeiro para o rompimento de uma visão cumulativa do conhecimento científico, assinalando que o avanço da ciência ocorre por meio de rupturas completas com os paradigmas anteriores, instituindo novos métodos e perspectivas. Segundo Kuhn,

A transição de um paradigma em crise para um novo, do qual pode surgir uma nova tradição de ciência normal, está longe de ser um processo cumulativo obtido por meio de uma articulação do velho paradigma. (KUHN, 2013, p. 116).

Segundo, indicando caráter discursivo da ciência, no qual assinala que a concorrência entre dois paradigmas depende da capacidade dos cientistas estabelecerem conexões com os outros sujeitos que fazem parte do campo a fim de conseguir instaurarem seus modelos, regras e demandas. De modo que a predileção de determinada área da ciência por uma teoria ou hipótese não é assegurada por melhores métodos ou resultados, mas por uma disputa retórica.

Bruno Latour também aponta para os acontecimentos científicos serem constituídos através do discurso, no qual está submerso as dimensões sociais e políticas. Por meio da argumentação de Latour é possível refutar a interpretação comumente realizada, da ciência como esfera separada das dinâmicas da vida social.

Compreendemos que Boyle não criou simplesmente um discurso científico enquanto Hobbes fazia o mesmo para a política; Boyle criou um discurso político de onde a política deve estar excluída, enquanto que Hobbes imaginou uma política científica da qual a ciência experimental deve estar excluída (LATOURE, 1994, p. 33).

Na contramão da concepção popperiana sobre ciência, Bruno Latour apresenta, em “Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora”, a construção de um fato científico (ou encerramento de uma controvérsia) como uma construção coletiva. Com a proposta de seguir como uma sombra as controvérsias científicas, o autor demonstra que uma sentença (ou hipótese), para se tornar um fato ou uma ficção – na linguagem popperiana, ser corroborada ou falsificada –, depende da aceitação dentro

do grupo científico. Assim, um fato científico é sempre construído apoiado em um grupo de aliados, que podem ser tanto cientistas quanto instrumentos, investidores, estruturas de *inscrição*, laboratórios, etc.

Você pode protestar contra a injustiça, pode guardar no fundo do coração a convicção de estar certo, mas não poderá ir além do fundo do seu coração: você nunca avançará na certeza sem a ajuda dos outros. A construção do fato é um processo tão coletivo que uma pessoa sozinha só constrói sonhos, alegações e sentimentos, mas não fatos (LATOUR, 1978, p. 70).

Como pôde ser observado na breve apresentação destas três concepções analíticas, a concepção sobre ciência é um alvo de controvérsias. Ainda que as ciências humanas apontem para as dinâmicas que ocorrem no interior do campo científico como conflitos, relações de poder e constituição de uma narrativa afastada da realidade prática de produção científica, a perspectiva mais popularizada de ciência, cientistas, laboratórios e resultados persistem afastadas das outras dimensões da vida social. Uma das nossas intenções aqui, portanto, é demonstrar, sobretudo à luz das contribuições de Bruno Latour, que a *tecnociência* não é algo deslocado de outras esferas da vida, como política, economia, cultura, etc. Embora separemos essas esferas em nossas abstrações teóricas, a realidade é um todo mais complexo onde nossas categorias encontram-se imbricadas umas às outras.

BIOTECNOLOGIA E INTERVENÇÕES NA PRÓPRIA VIDA

A apreensão da ciência imbuída da narrativa de racionalidade, neutralidade e objetividade está fortemente semeada no imaginário social. A partir desse respaldo a comunidade científica - aqui compreendida como sujeitos, instituições de ensino e laboratórios - promove promessas de resolução de dilemas e desenvolvimento humano.

A partir do respaldo sociopolítico e econômico, os campos científicos farmacêutico, biológico e tecnológico promovem uma forte influência nas práticas, costumes e relações sociais, atuando constantemente na autopercepção dos sujeitos sobre o próprio corpo e ressignificando os limites entre natural e artificial.

Nikolas Rose, ao estudar as transformações na área da psiquiatria, indica que os avanços e mudanças que ocorrem no interior da disciplina reverbera de maneira profunda em toda a sociedade fora dos laboratório, implicados em novas maneiras de perceber, julgar, agir a respeito da normalidade e anormalidade.

A mente é simplesmente o que o cérebro faz. E patologia mental é simplesmente a consequência comportamental de um erro ou anomalia identificáveis, e potencialmente corrigíveis em alguns daqueles elementos agora identificados como aspecto daquele cérebro orgânico. Isso é uma mudança na ontologia humana- nos tipos de pessoas que nos consideramos ser. Implica novo jeito de ver, julgar e agir sobre a normalidade ou anormalidade humana (ROSE, 2005, p. 268).

Segundo o autor, as mudanças da medicina e da psiquiatria no século XIX e XX foram decisivas para a abertura na intervenção no corpo, pois constituíram uma radical remodelação epistemológica e foram decisivas para a construção de uma nova ontologia.

No campo da medicina, assim como apresenta Foucault em *O nascimento da clínica* (1973), no início do século XIX, a doença e as anormalidades passaram a ser especializadas no corpo individual, e o olhar clínico sobre saúde voltou-se para “o corpo em si mesmo”. Nesta dimensão, mesmo quando a doença se situa em um campo de atitudes, hábitos e comportamentos, como no tratamento de práticas sexuais perigosas ou dietéticas, o corpo mesmo é que se torna doente (ROSE, 2005, p. 24).

Na psiquiatria, a busca incessante pelo cientificismo da psicologia encontrou um caminho aberto para a auto afirmação. Ao deslocar o olhar da “psique” para o biológico, do inorgânico para o orgânico, a psiquiatria permitiu a produção de um sistema de verdades baseadas em uma discursividade científica objetiva, frente ao discurso subjetivo da psicanálise. Neste campo, de acordo com a apresentação de Nikolas Rose, ao longo dos últimos cinquenta anos do século XX, houve um mapeamento gradual do que se consideravam ser as bases neuronais e neuroquímicas da vida mental humana. Com o desenvolvimento das pesquisas neurológicas, a mente, o espaço psicológico interior (ou si-mesmos) e as patologias passaram a ser explicadas pelo próprio corpo, ou, mais especificamente, pelo cérebro.

Ainda que nossos desejos, humores e descontentamentos possam ter sido previamente mapeados em um espaço psicológico, agora estão sendo mapeados no próprio corpo, ou em um órgão particular do corpo – o cérebro. E esse cérebro é, ele próprio, compreendido em um registro particular. De maneira significativa, afirmo, tornamo-nos “si-mesmos neurológicos” (ROSE, 2005, 263).

Essas mudanças na medicina e na psiquiatria, portanto, deslocaram o olhar científico para o corpo em si e abriram a possibilidade de intervenção no “nós-mesmos”, na própria vida, não apenas para tratar de saúde e doença, como também para agir no presente como formas de potencialização e otimização do corpo, constituindo, assim, uma nova ontologia.

Tecnologias médicas contemporâneas não buscam simplesmente curar doenças uma vez tendo elas se manifestado, mas controlar os processos vitais do corpo e da mente. Elas são, concludo, tecnologias de otimização (ROSE, 2005, p. 32).

Com esse espaço aberto para ação, a produção da ideia de um corpo padronizado, saudável, e que atenda às demandas da vida social foi inevitavelmente construída. Qualquer desvio do padrão, seja um desvio no humor, na estética do corpo, nas ideias, nos desejos, no rendimento produtivo ou nos comportamentos, passou a ser considerado uma patologia passível de interferência clínica. É essa ideia de um corpo padrão que analisamos aqui como um corpo também adaptado às necessidades colocadas pelo contexto econômico e social.

Nesse processo, no nível molecular, a vitalidade humana ficou aberta à inovação técnica, à exploração econômica e a formas de bioeconomia altamente competitivas. Essa tecnologização e capitalização da medicina confere uma forma particular ao controvérsico campo da política de vida no século XXI (ROSE, 2005, p. 25).

Como apontado por Rose sobre as modificações no campo da psiquiatria, mas que pode ser ampliado para todo o conjunto de práticas científicas, todas as alterações no interior do mundo da *tecnociência* possibilita-nos sermos governados por novos caminhos. As transformações e popularização das tecnologias resultantes da ciência ganham destaque no mundo contemporâneo, uma vez permite que sujeitos comuns sejam alcançados pela graças e inovações produzidas nos laboratórios.

NEOLIBERALISMO E NOVAS DINÂMICAS DA VIDA SOCIAL

A ciência e por conseguinte a tecnologia não podem ser dissociadas dos contextos socioeconômicos nos quais estão submetidos, de modo que mesmo envolto da premissa de objetividade e racionalidade, ciência e tecnologia produzem e reproduzem em sua episteme as práticas de um mundo neoliberal, atuando como instrumento para a elaboração de dispositivos, técnicas e racionalidades que conformam o sujeito ao ambiente neoliberal.

Assim como a *tecnociência*, a produção de um corpo padronizado não pode ser analisada de maneira deslocada do contexto político e econômico. A ideia de um corpo padrão é construída de acordo com as necessidades colocadas pela dinâmica da vida contemporânea e, sendo essas necessidades indissociáveis do contexto político e econômico, propomos aqui que o neoliberalismo exerce influência direta sobre a construção de novos sujeitos.

Nossa leitura e análise sobre o neoliberalismo, aqui, vai de acordo com o trabalho de Pierre Dardot e Christian Laval, em “*A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal*”, onde apresentam uma concepção do neoliberalismo aliada à dinâmica da vida contemporânea, compreendendo-o não apenas como uma continuação do liberalismo clássico, uma ideologia ou uma política econômica, mas como um sistema normativo que emprega técnicas de poder inéditas sobre a conduta e as subjetividades dos sujeitos, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e a todas as esferas da vida, inclusive, a forma pela qual racionalizamos o mundo.

Assim como as mudanças na medicina e na psiquiatria abrem espaço para a produção de um corpo padronizado e sujeito à interferências biotecnológicas, a dinâmica da vida no contexto neoliberal produz a necessidade de um sujeito que ultrapasse os limites de tempo e espaço e desenvolva conhecimentos, técnicas e habilidades que o coloquem à frente na corrida concorrencial. O modelo de humano neste contexto é de um ser adaptável às circunstâncias, flexível, à frente do seu próprio tempo e deslocado do seu próprio espaço. Têm-se, portanto, de um lado, uma oferta científica promissora e, de outro, uma demanda política e econômica emergente. É nessa fusão de oferta e demanda que constitui o sujeito neoliberal, o corpo padronizado, um ciborgue em potencial.

A ideia que buscamos apresentar aqui trata-se de um aperfeiçoamento constante dos corpos para a adaptação do indivíduo ao mundo concorrencial do neoliberalismo, de modo que a *tecnociência* atua na subjetividade dos indivíduos através da promessa de promoção de controle total sobre o corpo, seja por meio condicionantes do corpo como pílulas, suplementos alimentares, dietas ou através do acoplamento de apetrechos tecnológicos ao corpo. Biotecnologias como Ritalina, Adderall e Venvanse são exemplos de tecnologias otimizadoras e potencializadoras da própria vida⁴. Ambas são indicadas para pessoas com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção (THDA), mas são comumente utilizadas por pessoas que visam aumentar a concentração para maior produtividade nos estudos e/ou no trabalho⁵. Outro exemplo bastante usual e rotineiro é a cafeína, muito utilizada como forma de evitar o sono e energizar o corpo durante o período de trabalho⁶.

É importante destacar que não queremos dizer, com isso, que o ciborgue seja determinadamente um sujeito neoliberal, ou que as tecnologias nos fazem neoliberais, mas que o sujeito neoliberal seja potencialmente um ciborgue, na medida em que, para responder às necessidades colocadas pelo cenário neoliberal, deve agregar ao corpo tecnologias otimizadoras e potencializadoras da própria vida.

O corpo humano acompanha as mudanças da história da humanidade, no qual traz marcado nas relações do sujeito com seu próprio corpo físico as transformações sociopolíticas e econômica de cada período histórico. Conforme sublinhado por Maria Raquel Barbosa, Paula Mena Matos e Maria Emília Costa.

A história do corpo humano é a história da civilização. Cada sociedade, cada cultura age sobre o corpo determinando-o, constrói as

4 O documentário “Take your pills”, de Alison Klayman, lançado este ano (2018), ilustra de maneira cabal o que apresentamos aqui.

5 De acordo com o jornal Nexo, um estudo citado pela revista Nature e publicado no The International Journal of Drug Policy em 1º de junho de 2018 analisou o aumento do uso de nootrópicos – substâncias estimulantes, capazes de melhorar a concentração, memória e o desempenho cognitivo - por indivíduos saudáveis para “turbinar” o cérebro. A pesquisa registrou aumento do uso não terapêutico destas substâncias em todos os países analisados, entre eles o Brasil.

6 Essas funcionalidades dadas ao café pode ser observada neste artigo da revista Galileu: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2017/07/descubra-o-que-cafeina-faz-com-seu-corpo-e-seu-cerebro.html>.

particularidades do seu corpo, enfatizando determinados atributos em detrimento de outros, cria os seus próprios padrões (BARBOSA, MATOS & COSTA, 2011, p. 24).

O corpo humano contemporâneo é marcado e atravessado pela dinâmica, sentido e significado do modo de produção de capitalista, de modo que que essa molda os corpos conforme seus interesses. Corpos perfeitos, saudáveis, desejáveis com força e potencializado em prazer é oferecido pela indústria, mídia, no qual o campo científico dispõe de uma posição de notoriedade para legitimar novas práticas, como também de disponibilizar instrumentos para o alcance desses corpos.

A tecnologia aparece como elemento de destaque na breve história da modernidade, promovendo o aumento da produção capitalista, diminuindo o custo e trabalho humano. Contudo, os benefícios da mesma não se restringem aos setores produtivos. A tecnologia está materializada na vida cotidiana seja nos aparelhos domésticos, eletrônicos, como também nas pílulas de melhora do humor, nas lentes que possibilitam uma melhor visão.

NÓS, CIBORGUES EM TEMPOS NEOLIBERAIS

Aquilo que caracteriza a máquina nos faz questionar aquilo que caracteriza o humano: a matéria de que somos feitos. A imagem do ciborgue nos estimula a repensar a subjetividade humana; sua realidade nos obriga a deslocá-la (HARAWAY, 2009, p. 13).

A relação contemporânea dos indivíduos com o corpo, portanto, responde a uma conjuntura neoliberal que promove uma nova concepção a respeito do mesmo, lhe reduzindo a um objeto material.

A partir desta nova percepção, o corpo está aberto para intervenções que permita o aperfeiçoamento de sua matéria. Essas modificações corporais no cenário atual são ofertadas por meio de desenvolvimentos técnico-científicos que permitem a composição de novos tipos de corpos gerados da combinação das substâncias orgânicas humanas e membros inorgânicos, eletrônicos e mecânicos que constituem a figura do “ciborgue”.

A ideia de “ciborgue” é frequente na literatura e na indústria audiovisual do ocidente, sobretudo – e não à toa - no gênero de ficção científica. Na ambição de

aprimorar métodos de produção, estender o período útil de vida, acumular energia e dominar corpos e territórios, em contextos diversos, os estabelecidos das nações liberais mantiveram como perspectiva o desenvolvimento científico e tecnológico que, ao ultrapassar constantemente limites de prognósticos, permitiu a concretização da ideia de uma humanidade mecânica, de ciborgues.

Um setor bastante considerável para esta concretização, assim como Nikolas Rose apresenta no início de sua obra sobre a política da própria vida, é a biotecnologia.

No apagar das luzes do século XX, muitos predisseram que “nós” estaríamos entrando em um “século biotécnico”, uma era de possibilidades médicas maravilhosas, embora perturbadoras. [...] Unindo genomas aos desenvolvimentos na tecnologia reprodutiva, tais como o diagnóstico de pré-implantação genética e clonagem, eles acreditavam em um mundo de pessoas mecânicas, com qualidades e capacidades fabricadas sob encomenda (ROSE, 2005, p. 13).

Os elementos ciborgues ultrapassam os limites das telas de cinema e estão presentes no cotidiano comum, por meio da popularização de tecnologias que permitem ampliar o alcance físico e alteram a composição “natural” orgânica dos corpos. Trata-se de uma reforma da concepção de homem e da vida humana, por meio das produções técnico-científicas, tornando frágil o limite entre natural e artificial, conforme apontado por Hari Kunzru tal transformação expressa uma era de ciborgues:

Ser um ciborgue não tem a ver com quantos bits de silício temos sob nossa pele ou com quantas próteses nosso corpo contém. Tem a ver com o fato de Donna Haraway ir à academia de ginástica, observar uma prateleira de alimentos energéticos para bodybuilding, olhar as máquinas para malhação e dar-se conta de que ela está em um lugar que não existiria sem a ideia do corpo como uma máquina de alta performance. (KUNZRU, 1997, p. 23).

Os ciborgues não são uma figura do futuro distante, mas sim uma realidade tácita concedida pela *tecnociência* e o capital que permitiu a total objetificação e materialização do corpo que pode ser consertado e aperfeiçoado - talvez no futuro até substituído. Esse novo tipo de corpo responde ao sujeito neoliberal e sua experiência concorrencial faz com que internalize as regras, dinâmicas e racionalização da produção do pensamento neoliberal, agindo como empresário de si que busca o aumento do próprio capital monetário e social. Os incrementos tecnocientíficos permitem que o

sujeito detenha uma melhor posição na arena de disputa da vida social marcada pela relações fundadas no capital.

A estrutura científica em meio ao contexto neoliberal está não só construindo novos medicamentos, instrumentos, práticas e relações, mas também novos corpos, novas subjetividades e novas formas de vida: a *tecnociência* está recriando um novo mundo, e a ficção do ciborgue está se tornando cada vez mais uma realidade que, como apresentamos aqui, não está desassociada do contexto sociopolítico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, M. R.; Matos, P. M., & Costa, M. E. (2011). Um olhar sobre o corpo: o corpo ontem e hoje. *Psicologia & Sociedade*, 23(1), 24-34.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. *A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal*. 1. Ed. – São Paulo: Boitempo, 2016.

FRAGA, Olívia. O aumento do uso de drogas para ‘turbinar o cérebro’ no mundo.

Jornal Nexo, 17 de julho de 2018. Disponível em:

<https://www.nexojournal.com.br/expresso/2018/07/17/O-aumento-do-uso-de-drogas-para-%E2%80%98turbinar-o-c%C3%A9rebro%E2%80%99-no-mundo?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1531863048>.

HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In: HARAWAY, Donna et al. *Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano*. Belo Horizonte: Autêntica, 2009 [1985].

KUHN, Thomas S. *A estrutura das revoluções científicas*/Thomas S. Kuhn; tradução Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. — 12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. (Debates; 115)

III JORNADA DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIFAL-MG

03 a 06 de setembro de 2018, Alfenas-MG

LATOUR, Bruno. *Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora*; tradução de Ivone C. Benedetti; revisão de tradução Jesus de Pauta Assis. – São Paulo: Unesp, 2000.

POPPER, Karl. *A lógica da pesquisa científica*. São Paulo, Cultrix, 2013. **(ver essa data)**

ROSE, Nikolas. *A política da própria vida: biomedicina, poder e subjetividade no século XXI*; [tradução Paulo Ferreira Valerio]. – São Paulo: Paulus, 2013.

SILVEIRA, Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto; BAZZO, Walter. *Ciência, tecnologia e suas relações sociais: a percepção de geradores de tecnologia e suas implicações na educação tecnológica*. **Ciênc. educ. (Bauru)**, Bauru, v. 15, n. 3, p. 681-694, 2009. disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-7313200900030001&lng=en&nrm=iso.

Filmes:

KLAYMAN, Alison. **Take your pills**. 2018. 87min.